

DEL NIÑO AL SUJETO DE DERECHOS: TRASEGAR HISTÓRICO DE LA INFANCIA Y SU COMPRENSIÓN EN COLOMBIA

*FROM THE CHILD TO THE SUBJECT OF
RIGHTS: THE HISTORICAL TRAJECTORY OF
CHILDHOOD AND ITS UNDERSTANDING IN
COLOMBIA*

AUTORES

Gustavo Adolfo Beltrán

Universidad de la Amazonia, Colombia

Adriana Katherine Trujillo Sapuy

Universidad de la Amazonia, Colombia

DOI: <https://doi.org/10.63371/ic.v5.n2.a1206>

Fecha de Postulación: 05 de mayo 2026

Fecha de Aceptación: 07 de junio 2026

Del Niño al Sujeto de Derechos: Trasegar Histórico de la Infancia y su Comprensión en Colombia

From the Child to the Subject of Rights: The Historical Trajectory of Childhood and its Understanding in Colombia

Gustavo Adolfo Beltrán

g.beltran@udla.edu.co

<https://orcid.org/0000-0001-6415-9588>

Universidad de la Amazonia
Florencia, Colombia

Adriana Katherine Trujillo Sapuy

adri.trujillo@udla.edu.co

<https://orcid.org/0009-0004-5243-9020>

Universidad de la Amazonia
Florencia, Colombia

RESUMEN

Este artículo, de carácter documental, sistematiza bajo el enfoque de Óscar Jara Holliday la experiencia de orientación del espacio académico Historia, realidades y políticas de la infancia, desarrollado durante 2026 en la Universidad de la Amazonia. Su hilo conductor es una pregunta engañosamente simple: cuándo y por qué Occidente dejó de ver al niño como un ser incompleto y subordinado para reconocerlo como sujeto de derechos. Para responderla, el texto recorre la condición del niño en las sociedades premodernas (hasta el siglo XV), el lento surgimiento del sentimiento de infancia entre los siglos XVI y XVIII, su institucionalización en la era industrial (siglos XIX y XX) y el giro decisivo que supuso la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Sobre esa base define qué se entiende hoy por infancia y por qué conviene hablar de infancias en plural, examina el enfoque de derechos y de desarrollo integral, y sitúa la educación inicial como derecho impostergable a la luz del Documento 20 del Ministerio de Educación Nacional y del Decreto 1411 de 2022. Analiza luego el caso colombiano en sus dimensiones política, conceptual y teórica, e incorpora un asunto que apenas empieza a pensarse: la vida de los niños en el entorno digital. Concluye que la infancia no es un dato de la naturaleza, sino una construcción histórica, y que reconocer al niño como titular de derechos sigue siendo una tarea inconclusa, tensionada por desigualdades estructurales que el marco normativo, por sí solo, no alcanza a resolver.

Palabras clave: derechos del niño, infancia, política de la educación, desarrollo del niño, educación de la primera infancia

ABSTRACT

This documentary article systematizes, following Óscar Jara Holliday's approach, the teaching experience of the academic course History, Realities and Policies of Childhood, conducted during 2026 at the Universidad de la Amazonia. Its guiding thread is a deceptively simple question: when and why did the West stop seeing the child as an incomplete and subordinate being in order to recognize the child as a subject of rights. To answer it, the text traces the condition of the child in pre-modern societies (until the fifteenth century), the slow emergence of the sentiment of childhood between the sixteenth and eighteenth centuries, its institutionalization in the industrial era (nineteenth and twentieth centuries), and the decisive shift brought about by the Convention on the Rights of the Child of 1989. On this basis it defines what childhood means today and why it is useful to speak of childhoods in the plural, examines the rights-based and comprehensive-development approach, and situates early childhood education as an unpostponable right in light of Document 20 of the Ministry of National Education and Decree 1411 of 2022. It then analyzes the Colombian case in its political, conceptual, and theoretical dimensions, and incorporates an issue that is only beginning to be addressed: children's lives in the digital environment. It concludes that childhood is not a natural fact but a historical construction, and that recognizing the child as a holder of rights remains an unfinished task, strained by structural inequalities that the legal framework alone cannot resolve.

Keywords: children's rights, childhood, educational policy, child development, early childhood education

INTRODUCCIÓN

Pocas ideas resultan tan familiares y, a la vez, tan resbaladizas como la de infancia. El sentido común da por hecho que el niño ha sido siempre el mismo: una criatura pequeña, dependiente, inmadura, que atraviesa una etapa natural y universal del ciclo vital. La historia y las ciencias sociales han desmentido esa certeza una y otra vez. Lo que cada sociedad entiende por niño “el afecto que le dispensa, los derechos que le reconoce, el trabajo que le exige o le prohíbe” ha cambiado de manera radical según la época y el lugar. De ahí la utilidad de separar dos cosas que el lenguaje cotidiano confunde: el niño, individuo de corta edad que siempre ha existido, y la infancia, esa representación social que se construye alrededor de él y que no siempre estuvo ahí (Ariès, 1987; Cunningham, 1995).

El presente artículo nace de una práctica concreta. Durante 2026, en la orientación del espacio académico Historia, realidades y políticas de la infancia, en la Universidad de la Amazonia, fue tomando forma la necesidad de ordenar y poner por escrito un recorrido que las lecturas, las discusiones y el trabajo con los estudiantes habían ido dejando. El texto recoge ese recorrido y lo sistematiza siguiendo la propuesta de Jara (2018). Persigue dos objetivos entrelazados. Por un lado, rastrear cómo se construyó históricamente el concepto de niño en Occidente y en qué momento aparece la idea moderna de infancia. Por otro, mostrar cómo Colombia se ha apropiado de ese concepto en lo político, lo conceptual y lo teórico, y cómo han ido cambiando las políticas y los actores que se ocupan del desarrollo infantil.

La tesis que articula el trabajo puede enunciarse sin rodeos: el tránsito del niño-objeto al niño-sujeto de derechos no fue un ascenso limpio ni terminado, sino una conquista reciente y frágil. En un territorio como la Amazonia rural, étnicamente diverso, golpeado por el conflicto armado, esa conquista convive a diario con desigualdades que la desmienten. El texto avanza en dos movimientos, fieles a la lógica de la sistematización. El primero reconstruye la historia del concepto y de las políticas que se ocuparon de la niñez. El segundo discute por qué llegamos a entender la infancia como hoy la entendemos y qué tensiones siguen abiertas.

MÉTODO

Aproximación metodológica

Sistematizar una experiencia no es lo mismo que resumirla ni que archivarla. En el campo de la educación popular, donde el término ganó densidad, sistematizar significa volver sobre lo vivido para extraer de ahí un aprendizaje crítico: no solo contar qué pasó, sino entender por qué pasó así y qué deja para la práctica futura (Jara, 2018). Jara organiza ese trabajo en cinco tiempos “el punto de partida, las preguntas iniciales, la recuperación del proceso, la reflexión de fondo y los puntos de llegada”, que aquí funcionan menos como pasos rígidos que como un mapa para no perder el rumbo.

El punto de partida fue la experiencia docente de 2026 y los materiales que dejó: la planeación del curso, las lecturas, las producciones de los estudiantes y las notas de quien lo orientó. De esa base surgieron las definiciones que guían el escrito. El objetivo es comprender el trasegar histórico del concepto de infancia y la forma en que Colombia lo ha hecho suyo; el objeto, la experiencia misma de orientación del espacio académico; el eje, la evolución del concepto de niño y de las políticas que lo

acompañan. Las fuentes son de tres tipos bibliografía histórica y sociológica, instrumentos internacionales de derechos humanos y normativa colombiana, y se trabajaron mediante revisión documental e interpretación crítica. La recuperación del proceso ocupa las secciones 3 a 10; la reflexión de fondo se presenta como discusión en la sección 11; los puntos de llegada cierran el texto en las conclusiones.

RESULTADOS

La infancia como construcción histórica

Decir que la infancia es una construcción social no equivale a negar que los niños pequeños sean frágiles, dependan de otros o necesiten cuidado. Esas realidades existen. Lo que la afirmación pone en cuestión es otra cosa: el sentido que se le da a esa fragilidad, la edad en que termina, las expectativas que se depositan sobre quien la vive. Nada de eso viene dado por la biología; todo se elabora culturalmente. La línea que separa al niño del adulto, las tareas que se consideran apropiadas para cada edad, el valor que se concede a la niñez: todo ha variado con el tiempo (Heywood, 2001; Gaitán, 2006). La consecuencia es incómoda pero fértil. Obliga a sospechar de lo que damos por evidente. Que un niño no deba trabajar, que su lugar sea la escuela, que merezca una protección especial: ideas que hoy parecen de cajón habrían resultado extrañas, cuando no incomprensibles, para buena parte de las sociedades del pasado. Y obliga, además, a reconocer el peso político del concepto. Decidir quién es niño y qué se le debe es decidir, al mismo tiempo, cómo se reparten las responsabilidades entre la familia, la sociedad y el Estado. Las concepciones de infancia nunca son neutrales: ordenan el cuidado, la enseñanza, el castigo y la protección. Por eso la historia del niño no puede contarse al margen de las instituciones, la familia, la escuela, la medicina, el derecho que se lo fueron disputando.

El niño en las sociedades premodernas (Antigüedad – siglo XV)

La Antigüedad clásica (siglo VIII a. C. – siglo V d. C.)

En Grecia y Roma, el niño vivía bajo el signo de la dependencia. Basta reparar en la etimología: *infans* nombraba, literalmente, al que no habla, y por extensión al que aún no razona. En Roma, la patria potestas concedía al padre un poder casi sin límites sobre los hijos; en sus versiones más antiguas, incluso la facultad de aceptar o rechazar al recién nacido. La exposición de los niños no deseados “cuya frecuencia real los historiadores siguen discutiendo” era una práctica tolerada por el derecho, y dice bastante sobre lo precario que era entonces el estatuto de la niñez (Heywood, 2001).

Conviene leer esa precariedad a la luz de la mortalidad infantil, altísima en todas las sociedades premodernas. Que un niño muriera en sus primeros años era un desenlace probable, y eso moldeaba un vínculo distinto al que hoy conocemos. Distinto, no inexistente: los rituales, los juguetes hallados en tumbas y las muestras de duelo desmienten cualquier indiferencia generalizada. El rasgo decisivo es otro. El niño no se pensaba como alguien con un estatuto propio, sino como un adulto en ciernes, valorado sobre todo por aquello en lo que habría de convertirse.

El mundo medieval (siglos V – XV) y la tesis de la indiferencia

Durante mucho tiempo, la lectura del niño medieval estuvo marcada por una tesis célebre, la de Philippe Ariès, según la cual la Edad Media carecía de un sentimiento de infancia: faltaba, decía, la conciencia de que el niño fuera algo distinto del adulto. Superada la primera dependencia física, sostenía Ariès (1987), el niño entraba sin escalas en el mundo de los mayores, compartiendo sus trabajos, sus juegos y sus espacios, sin esa etapa intermedia y protegida que hoy nos parece natural.

La tesis hizo escuela, instaló de una vez por todas la idea de que la infancia tiene historia, pero la crítica posterior la dejó maltrecha. Investigadoras como Shahar (1990) y Pollock (1990), apoyadas en tratados médicos, registros judiciales y correspondencia, mostraron que aquellas sociedades sí distinguían etapas en el crecimiento del niño y que los padres sufrían su enfermedad y su muerte. El reproche de fondo es que Ariès tomó la ausencia de nuestras formas de sentimiento por la ausencia de todo sentimiento. Lo que perdura de su obra es la intuición mayor: la infancia es una categoría histórica. Lo que se ha abandonado es su versión extrema. No cambió el afecto; cambiaron las maneras culturales de organizarlo y de darle valor.

El descubrimiento moderno del sentimiento de infancia (siglos XVI – XVIII)

La emergencia de una nueva sensibilidad

Más allá de la disputa medieval, hay acuerdo en que entre los siglos XVI y XVIII algo se desplazó de forma irreversible en la mirada europea sobre el niño. Ariès (1987) llamó a ese desplazamiento la aparición del sentimiento de infancia y lo vio brotar por dos vías. Una, doméstica y afectuosa: el niño pequeño como objeto de ternura y entretenimiento dentro de la familia. Otra, más severa, de moralistas y educadores que empezaron a ver en él una criatura frágil y maleable, que reclamaba disciplina, vigilancia y formación cuidadosa.

Ambas sensibilidades empujaron en la misma dirección: separar al niño del adulto. La familia se concentró en criar y educar; aparecieron ropas, juegos y libros pensados para niños; y la escuela se afianzó como el lugar donde recluir a la infancia durante un periodo largo de aprendizaje, lejos de los asuntos adultos. Hay un matiz que no debe perderse de vista. Todo esto empezó siendo cosa de las clases urbanas acomodadas. En el campo y entre los pobres, los niños siguieron trabajando desde temprano, como siempre. La infancia moderna nació siendo, en buena medida, un privilegio de clase que solo mucho después pretendería volverse universal (Cunningham, 1995).

La pedagogización ilustrada (siglo XVIII)

El siglo XVIII le dio espesor intelectual a esa sensibilidad. John Locke comparó el entendimiento del niño con una página en blanco que la experiencia va escribiendo; si el niño es moldeable, razonó, la educación temprana lo decide casi todo, y con ella crece la responsabilidad de los adultos (Locke, 1986). Rousseau llevó la reflexión más lejos. En el Emilio, o De la educación (1762) defendió que la infancia vale por sí misma y tiene un modo propio de ver y sentir el mundo que la lógica adulta no debería atropellar; el niño, escribió, no es un adulto en miniatura ni un simple borrador de lo que será (Rousseau,

1990). De esa doble herencia ilustrada “el niño educable y el niño con naturaleza propia que hay que respetar” se nutrirían, más tarde, la pedagogía, la psicología y el derecho de la infancia.

Industrialización, institucionalización y mirada científica (siglos XIX – XX)

Trabajo infantil, higienismo y escolarización obligatoria

La Revolución Industrial, desde finales del siglo XVIII y durante todo el XIX, puso el problema de la infancia bajo los reflectores. Miles de niños y niñas entraron a fábricas y minas en condiciones brutales, y esa imagen alimentó un movimiento reformista que exigía límites. Las primeras leyes que recortaron el trabajo infantil traducen un cambio de fondo: el niño empieza a pensarse como alguien que no debería trabajar, sino estudiar. La fábrica y la escuela se lo disputaron, y ganó la escuela, ahora obligatoria, convertida en su sitio legítimo (Cunningham, 1995). Por la misma época, el higienismo y la alarma por la mortalidad infantil hicieron del niño un objeto preferente de la medicina y del Estado: nació la pediatría como especialidad y se impuso la idea de que cuidar a los niños era un asunto público, ligado al futuro mismo de la nación.

Las ciencias del desarrollo (siglo XX)

El cambio de siglo trajo las disciplinas que terminarían de fundar científicamente a la infancia. Freud puso las experiencias tempranas en el corazón de la vida psíquica; Piaget describió el pensamiento infantil como una serie de estadios con reglas propias. El efecto fue doble, y vale la pena no idealizarlo. Esas ciencias confirmaron que el niño es distinto y dieron herramientas valiosas para educarlo; pero también fijaron una norma de desarrollo normal contra la cual medir a cada niño, y con ella las etiquetas de lo anormal, el retraso o la desviación, que abrieron la puerta a nuevas formas de intervención y control.

Del menor al sujeto de derechos (siglo XX)

De la Declaración de Ginebra (1924) a la Convención (1989)

El siglo XX es el siglo en que la infancia entra al lenguaje de los derechos. El primer gesto fue la Declaración de Ginebra de 1924, adoptada por la Sociedad de Naciones, que proclamó por primera vez, a escala internacional, que la humanidad debe al niño lo mejor de sí misma. Le siguió la Declaración de los Derechos del Niño de 1959. Buenas intenciones, sí, pero sin dientes: ninguna de las dos obligaba jurídicamente a nadie.

El salto llegó con la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 (Naciones Unidas, 1989). Es el tratado de derechos humanos más ratificado de la historia, y su novedad es de fondo: el niño deja de ser objeto de tutela, compasión o caridad para convertirse en sujeto titular de derechos, con dignidad, autonomía progresiva y voz propia. Cuatro principios la sostienen “el interés superior del niño, la no discriminación, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el respeto a la opinión del niño” y de ellos arranca un estatuto jurídico enteramente nuevo para la infancia.

De la situación irregular a la protección integral en América Latina

En América Latina, la Convención precipitó un cambio que suele resumirse como el paso de la doctrina de la situación irregular a la doctrina de la protección integral (García, 1994). El viejo derecho de menores se ocupaba solo de cierta infancia, la abandonada, la infractora, la que estaba en peligro material o moral y la trataba como objeto de una tutela que mezclaba compasión y represión, con jueces de menores dotados de poderes casi ilimitados y una institucionalización que tapaba los huecos de las políticas sociales. La protección integral invierte ese orden: reconoce a todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, separa lo asistencial de lo judicial y reparte la responsabilidad entre familia, sociedad y Estado (García, 1998). Ese giro es, justamente, el cimiento de la legislación colombiana de hoy.

¿Qué es la infancia? Una definición conceptual

Con el recorrido hecho, ya es posible precisar el concepto. En el plano jurídico, la primera definición con fuerza vinculante la da la Convención: su artículo 1 entiende por niño a todo ser humano menor de dieciocho años, salvo que la ley aplicable adelante la mayoría de edad (Naciones Unidas, 1989). La infancia queda así delimitada por una edad, pero sobre todo por un estatuto: el de sujeto de derechos. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el conjunto del sistema de Naciones Unidas asumen esa misma definición y recalcan lo que la Convención vino a cambiar: los niños dejaron de ser receptores pasivos de cuidado y caridad para ser reconocidos como personas con un conjunto propio de derechos (Naciones Unidas, s. f.).

La mirada de las ciencias sociales añade un matiz que el derecho no captura del todo. Para ellas, la infancia no es un dato biológico sino una categoría social: una manera, históricamente fabricada, de clasificar, valorar y tratar a un sector de la población. La nueva sociología de la infancia va más allá y la entiende como una categoría estructural y permanente de toda sociedad, al tiempo que ve en los niños a actores capaces de interpretar su mundo, crear cultura y participar (James & Prout, 1997; Qvortrup et al., 1994). Tres caras de una misma cosa, entonces: la infancia es etapa de la vida, estatuto jurídico y construcción social a la vez.

De la infancia a las infancias

Hablar de la infancia, en singular, esconde una trampa: hace pasar por universal una experiencia que es de todo menos homogénea. Por eso buena parte de la investigación reciente prefiere el plural, infancias, para nombrar las muchas formas concretas que adopta esa categoría según la clase, el género, la etnia, la discapacidad, el lugar de residencia o la historia de cada comunidad (Gaitán, 2006). El matiz importa: las infancias diversas no son tipos distintos de niños, sino la misma titularidad de derechos vivida en condiciones desiguales, que el enfoque diferencial se propone reconocer.

Algunos ejemplos vuelven concreta la idea. Las infancias rurales son las de niñas y niños cuya vida transcurre en el campo, a menudo enredada en las labores familiares y con servicios a media hora o a un día de camino. Las infancias indígenas crecen dentro de pueblos con lengua, cosmovisión y crianza propias, y reclaman por eso una mirada intercultural. Las infancias trabajadoras participan en

actividades económicas, un terreno donde el enfoque de derechos camina por una línea fina, entre proteger al niño de la explotación y no negar la realidad en la que vive. Nombrar todas estas infancias no rompe el concepto: lo hace utilizable en lugares como la Amazonia, donde la dispersión rural y la diversidad étnica producen niñeces muy distintas de las que imagina el molde urbano.

Enfoque de derechos, desarrollo integral y educación inicial

Antes de entrar en el caso colombiano conviene detenerse en tres nociones que sostienen buena parte de la política contemporánea de infancia y que dan sentido a su evolución reciente. La primera es el enfoque de derechos, que parte de reconocer al niño como titular de derechos y al Estado como garante, y que desplaza la vieja lógica de la necesidad y la caridad hacia la del derecho exigible. La segunda es el desarrollo integral, que entiende el crecimiento del niño como un proceso singular, multidimensional y continuo “físico, cognitivo, comunicativo, social y emocional”, que no ocurre en el vacío sino en relación con los entornos y las interacciones en que transcurre su vida (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2014). De ahí se sigue la idea de atención integral: articular de forma intersectorial la salud, la nutrición, el cuidado, la protección y la educación que el desarrollo requiere.

Estos dos enfoques explican el sentido del cambio reciente en las políticas: el paso de intervenciones sueltas y asistenciales a una política que concibe el desarrollo en los primeros años como una prioridad y como un derecho. La educación inicial ocupa en esa apuesta un lugar central. No se trata de adelantar la escuela ni de enseñar a leer antes de tiempo, sino de un proceso con valor propio, orientado a potenciar el desarrollo a través de experiencias pedagógicas intencionadas. El juego, el arte, la literatura y la exploración del medio son sus actividades rectoras, porque reconocen las formas propias en que los niños conocen y habitan el mundo (MEN, 2014). En esa concepción resuena, actualizada, la vieja intuición de Rousseau: la infancia tiene una manera de ser que merece respeto.

En el plano normativo, esta comprensión se tradujo en reglas concretas. El Decreto 1411 de 2022 reglamentó la prestación del servicio de educación inicial en el marco de la atención integral: fijó sus principios y su organización, repartió responsabilidades entre el Ministerio, las entidades territoriales, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los prestadores privados, y ratificó la educación inicial como un derecho impostergable de las niñas y los niños, en desarrollo de la Ley 1804 de 2016 (Decreto 1411, 2022). Para quien se forma como maestro, entender este marco no es un trámite: define el horizonte ético y pedagógico de su trabajo con la primera infancia.

El concepto de niño e infancia en Colombia

Colombia condensa bien el viaje global hacia los derechos y, con él, sus tensiones, en un país desigual y marcado por la guerra. Como en el resto de América Latina, aquí conviven concepciones superpuestas “coloniales, católicas, tutelares y, por fin, garantistas” que se disputan el sentido de la niñez (Rodríguez & Mannarelli, 2007). Vale la pena leer ese reconocimiento desde tres ángulos que se entrelazan.

Dimensión política y normativa

El punto de inflexión normativo fue 1991. Ese año, la Ley 12 ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño e incorporó sus principios al ordenamiento interno, y la nueva Constitución llevó la protección

de la niñez a rango constitucional. Su artículo 44 enumera los derechos fundamentales de los niños y fija dos ideas que lo cambian todo: la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado, y la prevalencia de los derechos de los niños sobre los de los demás (Constitución Política de Colombia, 1991).

El desarrollo legal de ese mandato llegó con la Ley 1098 de 2006, el Código de la Infancia y la Adolescencia, que enterró el viejo Código del Menor todavía atado a la situación irregular y consagró la protección integral. El Código reconoce como titulares de derechos a todas las personas menores de dieciocho años y define la protección integral como el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, junto con la garantía de esos derechos, la prevención de su vulneración y su restablecimiento cuando han sido vulnerados (Ley 1098, 2006). La política pública afinó después ese rumbo. La Ley 1804 de 2016 elevó a política de Estado el desarrollo integral de la primera infancia bajo el nombre De Cero a Siempre (Ley 1804, 2016); el Decreto 1411 de 2022 reglamentó la educación inicial dentro de la atención integral, como se vio en la sección anterior (Decreto 1411, 2022); y la Política Nacional de Infancia y Adolescencia 2018–2030 ordenó la oferta estatal para toda la población menor de edad, con enfoques diferenciales de género, discapacidad y pertenencia étnica (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF], 2018). Sobre el papel, el andamiaje es de los más completos de la región. El problema, como siempre, está en la distancia entre lo escrito y lo cumplido.

Dimensión conceptual

Detrás de esas normas late un puñado de categorías que resumen la comprensión actual de la infancia. La más importante es la del sujeto titular de derechos, que destierra a la vieja figura del menor como objeto de tutela. Le sigue el interés superior del niño, que manda que, ante cualquier decisión que lo afecte, pese más lo que mejor satisface el conjunto de sus derechos. Está luego la protección integral, que junta en un solo concepto el reconocimiento, la garantía, la prevención y el restablecimiento de los derechos. Y la corresponsabilidad, que impide cargarle la tarea a un solo hombro repartiéndola entre familia, sociedad y Estado. A todas ellas se suma la primera infancia, esa franja de cero a seis años donde, se sabe hoy, se juega buena parte del desarrollo. Tomadas en bloque, estas categorías dicen cómo se entiende al niño en la Colombia de hoy: como persona, en presente, con derechos que se pueden exigir.

Dimensión teórica

En lo teórico, la academia colombiana y latinoamericana ha trabajado la infancia como construcción social, histórica y culturalmente situada, dialogando de tú a tú con las corrientes internacionales. La historiografía de la región ha mostrado cómo las ideas sobre la niñez se cocinaron en el cruce de la herencia colonial, el catolicismo, los proyectos modernizadores y, al final, el enfoque de derechos (Rodríguez & Mannarelli, 2007). El marco que hoy predomina combina ese enfoque de derechos con una perspectiva diferencial, atenta a las infancias diversas que atraviesan la clase, el género, la etnia, la discapacidad, la ruralidad y el territorio. La crítica, sin embargo, no se hace ilusiones: advierte que el discurso de los derechos puede convivir, en la práctica, con prácticas tutelares y adultocéntricas, y que

entre la retórica garantista y la vida real de millones de niños pobres, violentados o desplazados media un abismo que conviene no maquillar.

DISCUSIÓN

¿por qué la infancia se comprende como hoy lo hacemos?

Toca ahora la reflexión de fondo, ese momento de la sistematización que pregunta por qué pasó lo que pasó (Jara, 2018). Que el niño sea hoy un sujeto de derechos no cayó del cielo ni fue un simple despertar moral de la humanidad. Fue, más bien, el resultado de varias fuerzas que confluyeron, y vale la pena desenredarlas.

Factores que explican la evolución de las políticas de infancia

Hubo, para empezar, un empuje normativo e internacional: el derecho internacional de los derechos humanos, y la Convención de 1989 a la cabeza, obligó a los Estados a reescribir sus leyes y a diseñar políticas específicas. Hubo también un argumento científico de peso: primero la psicología del desarrollo y luego las neurociencias mostraron hasta qué punto los primeros años marcan toda la vida, y eso volvió prioritaria a la primera infancia. Pesaron, además, las urgencias sociales, la mortalidad infantil, el trabajo infantil, el abandono, el hambre, la violencia y, en Colombia, el reclutamiento y la victimización de niños por el conflicto armado, que hicieron imposible seguir mirando para otro lado. A todo ello se añadieron cálculos políticos y económicos, como la idea, hoy extendida, de que invertir en la infancia es la vía más eficaz para cortar la herencia de la pobreza; y la insistencia de movimientos sociales, organizaciones civiles y organismos como Unicef, que se encargaron de mantener el tema en la agenda. Ninguna de estas fuerzas, por sí sola, explica el cambio: fue su cruce el que lo produjo.

Actores y escenarios en los contextos locales

Garantizar el desarrollo integral nunca es tarea de uno solo. Intervienen la familia, primer entorno de cuidado; la comunidad y sus organizaciones; los maestros y agentes educativos; instituciones del Estado como el ICBF, el Ministerio de Educación, las alcaldías y gobernaciones y el sector salud; la cooperación internacional; y los propios niños, niñas y adolescentes, con derecho a ser oídos. Y ocurre en escenarios distintos: la casa, los entornos educativos, la educación inicial entre ellos, los servicios de salud, el barrio o la vereda, el espacio público. En la Amazonia, ese reparto tiene contornos propios. La dispersión rural, los vacíos de cobertura, la presencia de pueblos indígenas y de familias campesinas con sus propias maneras de criar, las cicatrices del conflicto y el peso del territorio ambiental dibujan infancias que la norma nacional, pensada desde el centro, no siempre alcanza a ver. La fase de observación de la práctica formativa, contemplada en los lineamientos de la Facultad de Ciencias de la Educación (Universidad de la Amazonia, 2018), es precisamente el primer asomo de los futuros maestros a esos actores y escenarios de carne y hueso.

La infancia ante la transformación digital

Si hay un tema que hoy desordena las certezas sobre la infancia, ese es el de su vida digital. Una parte creciente de la jornada de niñas y niños transcurre en pantallas, y eso abre puertas que antes no existían desde la información, aprendizaje, expresión, participación, al mismo tiempo que destapa riesgos serios.

La brecha digital deja afuera a quienes no tienen conexión, una exclusión muy real en territorios rurales como la Amazonia. Y para quienes sí están conectados acechan otros peligros: contenidos dañinos, ciberacoso, el contacto de adultos que buscan engañar a menores, la explotación, la pérdida de control sobre la propia imagen y los propios datos (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [Unicef], 2021).

El derecho ya tomó nota. En 2021, el Comité de los Derechos del Niño aprobó la Observación General N.º 25, que explica a los Estados cómo aplicar la Convención de 1989 en el mundo digital y deja claro algo sencillo pero decisivo: los derechos del niño a la protección, a participar, a educarse, a su intimidad, valen también en línea, y siguen rigiéndolos el interés superior y la no discriminación (Comité de los Derechos del Niño, 2021). En lo conceptual, esto estira la idea de protección integral y de entornos: lo digital se suma a la casa, la escuela y la comunidad como un lugar más donde el niño ejerce derechos y donde, por tanto, hay que garantizarlos. En lo teórico, devuelve a la mesa el viejo pulso entre proteger y dejar hacer, porque en la red el niño aparece a la vez como especialmente vulnerable y como agente que crea y participa, lo que desarma tanto el proteccionismo a ultranza como el adultocentrismo. Pensar las infancias de hoy obliga, en suma, a tratar lo digital como parte estructural de sus vidas, y no como un apéndice.

Tensiones persistentes

De toda esta discusión quedan tres tensiones sin saldar. La primera enfrenta protección y autonomía, y reaparece lo mismo en la calle que en la pantalla. La segunda opone el reconocimiento de papel a la realización efectiva de los derechos: tener uno de los mejores marcos legales de la región no ha impedido la pobreza, el hambre, la violencia, el trabajo infantil ni el reclutamiento, brechas que en la Amazonia se ensanchan. La tercera tira entre la universalidad del concepto y la pluralidad de las infancias concretas, y es la que el enfoque diferencial e intercultural intenta sostener sin soltar la igualdad de derechos.

CONCLUSIONES

La infancia no es un hecho de la naturaleza, sino algo que cada época construye a su manera. De la dependencia jurídica del mundo antiguo se pasó al sentimiento moderno de infancia, luego a la pedagogía ilustrada, después a la institucionalización industrial y, ya en el siglo XX, al reconocimiento del niño como sujeto de derechos que selló la Convención de 1989. Entender que el concepto se construye no lo vuelve menos importante; al contrario, recuerda que el lugar reservado a los niños es, siempre, una decisión ética y política.

En lo conceptual, la infancia se define hoy por una edad, menos de dieciocho años y, más todavía, por un estatuto: el de sujeto de derechos; y se despliega en infancias diversas que el enfoque diferencial e intercultural busca reconocer. El enfoque de derechos y la idea de desarrollo integral dan sentido a la política actual, y en ella la educación inicial, reglamentada por el Decreto 1411 de 2022 y orientada por los referentes del Ministerio de Educación, ocupa un lugar de primer orden. En Colombia, este trayecto se lee en el paso de la situación irregular a la protección integral, inscrito en la Constitución de 1991,

en la Ley 1098 de 2006 y en la política de primera infancia, y pensado a través de las categorías de sujeto de derechos, interés superior, protección integral, corresponsabilidad y primera infancia.

Que las políticas hayan cambiado se explica por el cruce de factores normativos, científicos, sociales, políticos y económicos, y por la intervención de muchos actores en escenarios distintos. La vida digital de los niños asoma, además, como uno de los grandes retos de esta comprensión, pues exige estirar el reconocimiento de derechos y la protección integral hasta el entorno en línea, tal como lo plantea la Observación General N.º 25 de 2021. Finalmente, reconocer al niño como sujeto de derechos sigue siendo una tarea a medio hacer, cercada por desigualdades que apartan la norma de la realidad; admitirlo es, quizá, el punto de partida más honesto para asumir la responsabilidad ética y social de trabajar con y por las infancias.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ariès, P. (1987). *El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen* (N. García Guadilla, Trad.). Taurus. (Obra original publicada en 1960)
- Asamblea Nacional Constituyente. (1991). *Constitución Política de Colombia*. Gaceta Constitucional No. 116.
- Comité de los Derechos del Niño. (2021). *Observación general núm. 25 (2021) relativa a los derechos de los niños en relación con el entorno digital (CRC/C/GC/25)*. Naciones Unidas.
- Congreso de la República de Colombia. (1991, 22 de enero). *Ley 12 de 1991. Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño*. Diario Oficial No. 39.640.
- Congreso de la República de Colombia. (2006, 8 de noviembre). *Ley 1098 de 2006. Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia*. Diario Oficial No. 46.446.
- Congreso de la República de Colombia. (2016, 2 de agosto). *Ley 1804 de 2016. Por la cual se establece la política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones*. Diario Oficial No. 49.953.
- Cunningham, H. (1995). *Children and childhood in Western society since 1500*. Longman.
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2021). *Los derechos de la infancia en el entorno digital*. Unicef.
- Gaitán Muñoz, L. (2006). *Sociología de la infancia: nuevas perspectivas*. Síntesis.
- García Méndez, E. (1994). *Derecho de la infancia-adolescencia en América Latina: de la situación irregular a la protección integral*. Forum Pacis.
- García Méndez, E. (1998). *Infancia: de los derechos y de la justicia*. Editores del Puerto.
- Heywood, C. (2001). *A history of childhood: Children and childhood in the West from medieval to modern times*. Polity Press.
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2018). *Política Nacional de Infancia y Adolescencia 2018–2030*. ICBF.

- James, A., & Prout, A. (Eds.). (1997). *Constructing and reconstructing childhood: Contemporary issues in the sociological study of childhood* (2.^a ed.). Falmer Press.
- Jara Holliday, O. (2018). *La sistematización de experiencias: práctica y teoría para otros mundos posibles*. Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano (CINDE).
- Locke, J. (1986). *Pensamientos sobre la educación*. Akal. (Obra original publicada en 1693)
- Ministerio de Educación Nacional. (2014). *El sentido de la educación inicial* (Documento No. 20. Serie de orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de la atención integral). MEN.
- Ministerio de Educación Nacional. (2022, 29 de julio). *Decreto 1411 de 2022. Por el cual se reglamenta la prestación del servicio de educación inicial*. MEN.
- Naciones Unidas. (1989). *Convención sobre los Derechos del Niño*. Asamblea General, resolución 44/25.
- Naciones Unidas. (s. f.). *Infancia*.
<https://www.un.org/es/global-issues/children>
- Pollock, L. (1990). *Los niños olvidados: relaciones entre padres e hijos de 1500 a 1900*. Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada en 1983)
- Qvortrup, J., Bardy, M., Sgritta, G., & Wintersberger, H. (Eds.). (1994). *Childhood matters: Social theory, practice and politics*. Avebury.
- Rodríguez, P., & Mannarelli, M. E. (Coords.). (2007). *Historia de la infancia en América Latina*. Universidad Externado de Colombia.
- Rousseau, J.-J. (1990). *Emilio, o De la educación* (M. Armiño, Trad.). Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1762)
- Shahar, S. (1990). *Childhood in the Middle Ages*. Routledge.
- Universidad de la Amazonia. (2018). *Acuerdo 32 de 2018. Lineamientos de práctica de la Facultad de Ciencias de la Educación: fase de observación*. Universidad de la Amazonia.

